

LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO: REVISÃO SISTEMÁTICA E ESTUDO DE CASO EM GOIÂNIA (GO)

1. Conformidade legal e documental

- a. O estabelecimento possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). () Sim () Não
- b. O PGRSS está disponível no local. () Sim () Não
- c. As práticas observadas são compatíveis com a PNRS. () Sim () Não
- d. As práticas observadas atendem ao Decreto nº 10.388/2020. () Sim () Não

2. Gerenciamento interno e armazenamento temporário

- a. Há segregação entre resíduos medicamentosos e embalagens. () Sim () Não
- b. Os resíduos medicamentosos são armazenados separadamente dos resíduos comuns. () Sim () Não
- c. Existem recipientes adequados para armazenamento temporário. () Sim () Não
- d. Os recipientes estão identificados conforme classificação dos resíduos. () Sim () Não
- e. O local de armazenamento temporário é organizado e restrito. () Sim () Não

3. Estrutura física e pontos de coleta

- a. Existe ponto de coleta para medicamentos vencidos ou em desuso de origem domiciliar. () Sim () Não
- b. O ponto de coleta é acessível ao público consumidor. () Sim () Não
- c. O ponto de coleta está sinalizado de forma clara e visível. () Sim () Não
- d. O coletor possui tampa ou sistema de fechamento seguro. () Sim () Não
- e. O coletor impede o manuseio indevido dos resíduos. () Sim () Não

4. Comunicação visual e orientação ao consumidor

- a. Há cartazes, placas ou materiais visuais sobre descarte correto de medicamentos. () Sim () Não
- b. As informações estão posicionadas em local de fácil visualização. () Sim () Não
- c. Há indicação dos tipos de resíduos que podem ser descartados. () Sim () Não
- d. As informações estão redigidas em linguagem clara e acessível. () Sim () Não

5. Transporte e destinação final dos resíduos

- a. Existe contrato com empresa licenciada para coleta e destinação final. () Sim () Não
- b. A empresa responsável realiza coleta periódica dos resíduos. () Sim () Não
- c. Os resíduos são encaminhados para tratamento ambientalmente adequado. () Sim () Não

6. Boas práticas observáveis e melhoria contínua

- a. O estabelecimento apresenta organização geral relacionada à gestão de resíduos. () Sim () Não
- b. Há evidências visuais de cuidado ambiental no ambiente interno. () Sim () Não
- c. As práticas observadas indicam potencial de melhoria da logística reversa. () Sim () Não